

Número de citas e impacto normalizado

Desde os anos 90 do século pasado, os indicadores bibliométricos baseados na análise das citas teñen medrado en número e variedade e teñen ocupado un lugar relevante na avaliación da actividade científica. Considérase que o recuento das veces que un traballo é citado noutros é un indicador válido da calidade ou cando menos da relevancia dese traballo. Esta idea ten sido amplamente criticada argumentando que non todas as citas implican a valoración positiva dun traballo, e a ausencia de citas non implica a ausencia de impacto dunha investigación. Ademais, este indicador vese afectado polas diferenzas entre ámbitos temáticos no que atinxe aos hábitos de publicación e citación.

Nos últimos anos xurdiron indicadores bibliométricos baseados en citas pero que teñen en conta o contexto: o ano de publicación, o ámbito temático, a media de citas dos artigos publicados na mesma revista... Son os indicadores de impacto normalizado. InCites, a ferramenta de análise bibliométrica de Web of Science (WOS), ofrece

un destes indicadores: Category Normalized Citation Impact (CNCI), que se calcula dividindo o número de citas recibidas por un traballo entre a media das citas obtidas polos traballos publicados ese mesmo ano na mesma categoría temática. O resultado é un número no que o valor 1 indica que ese artigo se sitúa na media para ese ano e ese ámbito, e calquera cifra superior e inferior indica que se atopa por riba ou por baixo da media respectivamente. Ao tratarse dun indicador normalizado permite establecer comparacións entre disciplinas diferentes.

A Área de Servizos Bibliométricos da Biblioteca Universitaria de Vigo vén de realizar un estudo sobre os artigos publicados pola Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 tendo en conta o número de citas recibidas e o impacto normalizado. Ofrecemos aquí algúns datos; o estudo completo pódese consultar na páxina [Informes e estudos bibliométricos](#).

Ámbito	Ano	Título	Autoras/es	Número de citas	Impacto normalizado (CNCI)
Arte e humanidades	2013	Competing ideologies of linguistic authority amongst new speakers in contemporary Galicia	O'Rourke, Bernadette; Ramallo, Fernando	35	10,81
Ciencias da saúde	2011	Decreasing Sleep-Time Blood Pressure Determined by Ambulatory Monitoring Reduces Cardiovascular Risk	Hermida, Ramon C.; Ayala, Diana E.; Mojon, Artemio; Fernández, Jose R.	152	7,78
Ciencias da vida	2010	RDP3: a flexible and fast computer program for analyzing recombination	Martin, Darren P.; Lemey, Philippe; Lott, Martin; Moulton, Vincent; Posada, David	1256	58,91
Ciencias naturais	2016	The Gaia mission	González-Núñez, J.; Prusti, T.; de Bruijne, J. H. J.; Brown, A. G. A.; Vallenari, A.; Babusiaux, C.	603	88,37
Ciencias sociais	2013	A Social gamification framework for a K-6 learning platform	Simoes, Jorge; Diaz Redondo, Rebeca; Fernandez Vilas, Ana	143	13,87
Enxeñaría	2016	An Overview of Signal Processing Techniques for Millimeter Wave MIMO Systems	Heath, Robert W., Jr.; Gonzalez-Prelcic, Nuria; Rangan, Sundeep; Roh, Wonil; Sayeed, Akbar M.	356	53,16

A base de datos Web of Science recolle 8856 artigos asinados por membros da Universidade de Vigo publicados entre os anos 2009 e 2018. Deles, seleccionamos para cada ámbito temático (segundo a clasificación GIPP) o artigo que obtivo, ata a data da consulta, o maior número de citas. No [documento completo](#) do estudo incluímos os 10 artigos máis citados en cada ámbito.

Distribución temática relativa das citas recibidas

Distribución relativa das citas recibidas por artigos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, en función da categoría GIPP na que están clasificados os artigos citados. Esta gráfica é o resultado de valorar o peso das citas recibidas polos artigos da Universidade de Vigo con respecto ao total das citas recibidas por todos os artigos indexados en WOS en cada categoría

Porcentaxe de artigos segundo o impacto normalizado

Impacto normalizado dos artigos publicados pola UVigo entre 2009 e 2018 por ámbitos temáticos. Cada barra representa a porcentaxe dos documentos dese ámbito que acadan un CNCI que se sitúa dentro dese grupo: CNCI=0 (documentos non citados), >0<1 (cun número de citas por debaixo da media), >= 1 (cun número de citas que o sitúa na media ou por riba da media)